

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

INFORMES

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA RETORNA, EN LA RIOJA

Acta 2, de 3 de marzo de 2025 y Acta 3, de 7 de abril de 2025 en
Colección Resumen de las Actas de la CMPH

Marzo 2025

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.15387606

La comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, en su reunión del pasado 3 de marzo de 2025 y a la vista del informe remitido por el Académico de esta corporación D. Miguel Aguiló, acordó hacer suyo dicho informe y proponer a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura que proceda a tramitar la declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento o de Conjunto Histórico de la Central hidroeléctrica de La Retorna, sobre el río Najerilla, en La Rioja, obra del que fuera Académico de esta Corporación e insigne ingeniero D. Carlos Fernández Casado, teniendo además presente sus indudables valores como bien integrante del patrimonio industrial y como paisaje cultural, tal y como se subraya en el mencionado informe que se acompaña a este escrito. Dicho acuerdo fue ratificado por el Pleno de la Corporación en la reunión celebrada el pasado día 17 del corriente.

Solicitud declaración como BIC de la Central Hidroeléctrica de la Retorna. La Rioja.

La central de La Retorna es un icono de la ingeniería hidráulica en España. Se trata de un conjunto construido sobre el río Najerilla y sus márgenes, que comprende varios elementos en estrecha relación mutua y con el río: una presa en arco de derivación, que aumenta el nivel del río, para alimentar un canal de unos 5 km que corre a su lado y cruza con un acueducto en arco, más otro acueducto similar para cruzar sobre el afluente Brieda, dos tuberías de presión en paralelo, un edificio de turbinas, y un puente de acceso de dos vanos. Las formas y materiales de la presa, el canal, los acueductos y el puente, que son de hormigón, y las tuberías de acero se han integrado con el río y sus laderas en un modélico *paisaje cultural*. Todo ello fue diseñado y construido de 1941 a 1944, por Carlos Fernández Casado, ingeniero de Caminos y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Plano y componentes de la central de La Retorna, sobre el río Najerilla

Fernández Casado (1905-1988) terminó la carrera con 19 años en 1924 y, como había poco trabajo, se hizo radiotelegrafista en París y con ese título consiguió acabar la carrera de telecomunicaciones en Madrid el año 1927. Viajó a Granada, para construir pequeños puentes y obras hidráulicas, donde pasó cuatro años y empezó sus estudios de Filosofía y Letras que terminó en Madrid en la especialidad de Historia, en 1944. En el Ateneo de Granada conoció a Federico García Lorca, a Fernando de los Ríos y a los demás integrantes del grupo Gallo. El 28 de octubre de 1928 participó en la Noche de Gallo, con una intervención titulada *Ingeniería: Maquinismo y Arquitectura*. En la facultad madrileña fue alumno de Zubiri, en cuyos cursos posteriores participó de manera asidua mientras trabajaba como ingeniero para Juan Huarte. En sus escritos siempre utilizó de forma sistemática referencias sustanciales a la ciencia, la filosofía, la historia o la geografía como fuentes de comprensión del contexto.

Fernández Casado fue una figura esencial en el mundo de la construcción, la arquitectura y la ingeniería del siglo XX y se convirtió en referencia definitiva para todos los ingenieros posteriores. Construyó obras emblemáticas de ese período, como la Facultad de Filosofía o el estadio de Chamartín (luego Santiago Bernabéu), proyectadas por grandes arquitectos, diseñó numerosos puentes y estructuras, restauró obras como el Acueducto de Segovia o el Puente de Toledo, y escribió libros decisivos, como *La arquitectura del Ingeniero* de 1975, año en que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como apuntó Juan Benet en 1983, *su magisterio es de esa clase que trasciende a las aulas, los conocimientos técnicos y las publicaciones, para configurar todo un clima cultural del país. Y lo consideró como cima inalcanzable de la profesión.*

El respeto al paisaje es componente esencial de su moderna actitud frente a la naturaleza, que dejaba atrás cualquier pretensión de conquista o dominio. Como escribió en 1944, cuando terminaba la central de La Retorna: *“Lo que el hombre crea como ingeniero ha de quedar en la Naturaleza, ha de amoldarse a lo natural, ajustarse a sus leyes, en definitiva, tiene que ser también natural. Lo único artificial es el propósito, pero el resultado ha de quedar en la Naturaleza “.*

Presas de toma; coronación de la presa y toma del canal; acueducto sobre Najerilla

Su lenguaje constructivo huía tanto de lo banal como de lo grandilocuente. Era capaz de expresar las complejas intenciones del moderno propósito, con las formas más simples del mundo clásico. Para la presa de derivación utiliza el tipo de presa en arco, algo poco frecuente, pero de larga tradición cultural en España, gracias a la presa de Tibi (1594), que se mantuvo como la más alta del país durante tres siglos. El tipo de presa en arco, muy adecuado para cerradas altas y estrechas, se había vuelto a utilizar en 1930 en la presa de Alloz de 60 m de altura. En el Najerilla el cauce es también alto y estrecho, por lo que su empleo es acertado, pues, aunque solo tiene unos 15 m de altura, hay gran ahorro de material frente a la más utilizada presa de gravedad. Además, gracias a esas altas riberas, su planta en arco de círculo es claramente visible desde arriba e introduce la racionalidad geométrica clásica y tranquila para sujetar el furioso ímpetu lineal del río.

También diseña con clásicos y esbeltos arcos de círculo los dos acueductos, mientras confía su rigidez al cajón superior del canal, tal como había hecho el ingeniero suizo Robert Maillart (1872-1940) en sus puentes de menor tamaño de los Alpes, con tablero más rígido que el arco, que se presentaron en el MoMA de Nueva York en 1947. Para su construcción, en vez de usar la tradicional cimbra de madera, como aquel, empleó una armadura rígida anclada por cables a las orillas, que sirve de auto-cimbra y permanece en el puente, una moderna técnica introducida en España por el ingeniero de caminos José Eugenio Ribera a principios de siglo.

La lógica de la gravedad en el uso del agua incita a un diseño que sigue unas reglas hidráulicas muy severas, donde se trata de maximizar la energía potencial de la altura. La gravedad es una ciencia universal, pero la hidráulica es una ciencia nomádica, depende del sitio y está ligada al diseño de las formas que guían el movimiento. En palabras de Fernández Casado, *“El agua se debe conducir amansada, sin remanso ni remolinos, con la preocupación casi amorosa de no producir espuma en*

su superficie, y todo eso para arrancarle el último caballo disponible de su energía”. Para entender ese diseño hay que penetrar con actitud ‘amorosa’ en la obra y eso requiere recorrerla.

Es preciso moverse, irse lejos a buscar el origen, hay que recorrer esa distancia. Además, esa tensión entre la máxima altura y el mejor provecho inducen a la acción. Se trata de subir para llegar al punto de máxima energía, o de caminar para seguir el canal sin perder cota, sin perder un ápice de energía, o de detenerse en el desagüe, cuando el agua queda exhausta tras soltar toda su energía.

En este sistema hidráulico, todo se combina con evidente unidad, pues al agua que llega por un lado se la ve salir por el otro, y se sabe que será de nuevo aprovechada tras la caída. Pues desde el remanso donde vierte la central, sale otro canal que alimentará la siguiente central aguas abajo, mientras el agua que sobra se vierte por la curva coronación de la presa y adquiere una saludable oxigenación que la vivifica.

Camino sobre el canal, tuberías de presión desde media altura, bancos y fuente en la central

Esa tensión estética invita a moverse, a caminar, a subir, a bajar, a sentarse cuando se está al lado del estanque. Invita a participar en el fenómeno gravitatorio natural posibilitado por la corriente. El flujo induce la acción, mientras la variedad de espacios y estímulos sensoriales provoca variadas reacciones. El ruido de la cascada, el frío húmedo, el olor del musgo, la sombra de un árbol, o lo oculto por aquella curva del camino sobre el canal movilizan impulsos de participación, favorecidos por el diseño y la escala de la obra, en justa proporción con el río.

En el rellano de la central, cuando el agua ha cedido su energía para mover las turbinas, se produce una situación de remanso que se acompaña con el diseño de bancos, fuentes y glorietas. Son piezas de carácter tranquilo, que no aspiran al rango de jardín, pero conviven con el musgo, los taludes, las rocas, los árboles y la orilla. Allí se crea el lugar donde el vértigo de la caída se transforma en el suave fluir de la vuelta al río, donde se produce el tránsito del movimiento en energía etérea, de lo cinético en eléctrico. Es claro que esta central de La Retorna conlleva una estética performativa.

El sistema de la Presa de La Retorna, representa un legado cultural y artístico único que añade importantes beneficios turísticos para los municipios de la zona. Pero también existen importantes razones ambientales que aconsejan mantener la presa. El conjunto de la central se ubica en la Zona de Especial Conservación de las “Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” incluida en la Red Natura 2000, que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los niveles de reserva acuífera y la protección de la fauna y flora de interés comunitario que habita sus principales ecosistemas.

Las láminas de agua de este conjunto constituyen un ecosistema lacustre valioso y de elevada riqueza natural, actuando como refugio de biodiversidad faunística y botánica. Sirve de refugio y alimento para muchas especies de fauna amenazada, entre las que destacan algunas que se encuentran declaradas en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas recogido en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y en el Catálogo Riojano de Especies Amenazadas, aprobado por Ley 2/2023,

de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, como el visón europeo o el desmán ibérico, que perduran en el río tras 75 años de aprovechamiento hidroeléctrico.

La demolición de la presa supone un grave riesgo de afección a estas especies, que podría poner en peligro su supervivencia, así como el bienestar de las numerosas aves acuáticas del entorno, que actualmente disponen de varias láminas de agua y una alta disponibilidad de alimento durante todo el año, que no ofrecería el simple curso de agua. Este enclave tiene un notable valor paisajístico y forma parte de la imagen representativa de este espacio protegido, actualmente considerado como de alta calidad, siendo uno de los parajes más visitados de la zona. Esa consideración se ha mantenido durante décadas, sin que la presencia de la presa de toma haya supuesto detracción alguna de valor.

Acueducto sobre el arroyo Brieve; edificio de turbinas; puente de acceso

El diseño de Fernández Casado implica la total asunción del sentido cultural que tiene la central hidroeléctrica coaligada con el río. Aunque estén algo distantes, todos los componentes de la central están expuestos, son bien visibles, han sido diseñados por la misma mano, y cada uno cumple una función hidráulica que se justifica por la presencia de los demás, para producir una clara unidad de sentido con el río. Sin la presa en arco de la toma aguas arriba, no tiene sentido el largo canal casi horizontal, ni los acueductos sobre el río; sin la tubería forzada que baja de lo alto, no se entiende el edificio donde se alojan las turbinas; sin el estanque donde vierten las máquinas, no se entiende el canal de toma para la siguiente central aguas abajo. La falta de cualquier pieza rompería el carácter de totalidad de ese conjunto de 'la central en el río'.

La central de la Retorna reúne unos valores culturales, ambientales y paisajísticos que configuran un 'Paisaje cultural' en el río Najerilla, en el sentido que contempla el Convenio Europeo del Paisaje, formulado por el Consejo Europeo el 20 de octubre de 2000, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007, y que entró en vigor el 1 de marzo de 2008 BOE núm. 321 de 5 de febrero de 2008, pp. 6259 a 6263.

En esa norma se entiende por paisaje "cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos".

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recoge en su reglamento que "uno de los principales cuidados de la Academia es velar por la protección, conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural de España". En este caso concreto, la Academia ve un acabado ejemplo de la coincidencia en un mismo bien de sus valores culturales y naturales, en unión indisoluble.

Por ello, visitada la Central y, en concreto, cada uno de sus elementos (presa, canal, acueductos, tuberías, edificio de turbinas y puente de acceso), considera que la demolición parcial o total de la presa de La Retorna, situada sobre el río Najerilla, a la altura del km 31,7 de la carretera LR-113 (coordenadas 42.197293, -2.839956), que es la cabecera de toma de la central de La Retorna, que pretende llevar a cabo su

propietaria, la Confederación Hidrográfica del Ebro, es incompatible con la protección de sus valores naturales, culturales, identitarios y paisajísticos. Y para protegerla solicita a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, la incoación del expediente para la declaración de la central de La Retorna completa con todos sus elementos, como Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento o conjunto histórico.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Miguel Aguilo